

Madencilikte proje şirketlerinin önemi

Mühendislik hedeflenen üretimin günün ekonomik koşulları altında minimum riskle optimum kalitede ve maksimum kazanç sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bir üretim sisteminin bu özelliklere sahip olması da o sistemin önce iyi bir proje hazırlama ve daha sonra iyi bir proje yönetimi süreçlerinden geçmesi ile sağlanır

Kaan Koçali
Maden Mühendisi Kampüs Madencilik Genel Müdürü

Mehmet Utkun
Maden Mühendisi Kampüs Madencilik Genel Müd. Yrd.

Madencilik projeleri gibi gerek ekonomik gerekse teknik olarak oldukça riskli olan projelerin sağlıklı sonuçlanması için profesyonel proje hazırlayıcıları tarafından hazırlanması gerekir. Madencilik projelerinde diğer projeler gibi amaçların göre

eni yatırım projeleri, tesisin üretim kapasitesini arttırmaya yönelik genişletici tevsil projeleri ve tesisi tamamlayıcı-modernize edici projeler olmak üzere üç gruba ayrılır. Yazıda geçen projeler hazırlama kavramından kastımız özellikle ilk yatırım projeleridir. Bu tür riskli projeleri sağlıklı kılacak olan projelendirimin üretimden önce, hertürlü parametreyi iyi bir öngörü ile hesaplayabilecek deneyimli insanlar tarafından yapılmasıdır. Ancak ülkemizde bu durum pek de olması gerektiği gibi değildir. Ülkemizde madencilik projeleri çoğunlukla iyi bir pazar araştır-

ması yapılmadan, sağlam öngörülerden uzak, teknik detaylara boğulmuş ve devlet kurumlarının istediği şartlara uydurulmaya çalışılarak yapılmakta, en önemlisi projeyi hazırlayanın deneyim sahibi mühendisler olması gerekirken bu projeler üretimde çalıştırılmak istenen mühendisleri yapılmaktadır. Ülkemizde pek çok yatırımcı maliyetleri kısmak için ise aldığı mühendislerden birinden oldukça bağımsız çok yatırımcı maliyetleri kısmak için ise aldığı mühendislerden birinden oldukça bağımsız koritörler aramakta, proje hazırlama işini (mühendisleri) yetkinlik derecesine göre ayırmayıp, az maaş alacak ve projenin akaması durumunda

da muhasebeye gönderebileceği ya da olası bir iş kazasında savcının karşısına çıkarılabileceği, işsiz kalma korkusuyla buyunduruk altında olan mühendislere yitmektedir.

Ekonomik faktörler

Ancak burada uzun vadede çözüm yatırımcıyı bir maden projesini işin ehli proje şirketlerine yönlendirecek bilinçlendirme faaliyetleri olsa da esas köklü tedbir kanunlarla madencilik projelerinin yapılması işini bağımsız, denetleyici yetkiye sahip proje şirketlerine devretmek ve bunun için yaptırımlar getirmektir. Peki proje hazırlamanın proje şirketlerine yapılması ne gibi faydalar sağlar; bunları bilmek için öncelikle sektörde görülen bu eksikliğin doğurduğu tehlikeleri ve yayıflıkları incelemek gerekir. Öncelikle şunu bilmek gerekir ki çevherin teknik parametreleri özellikle arama teknolojilerinin ilerlemesi sonucu üretilen karar destek araçları ve yazılımlarla ekonomik sınırlarda kalan data paylaşımları tahmin edilebilmektedir. Üretim projelendirilmesi pazarın koşullarını ve geleceğini iyi okuyabilen mühendislerin yapacağı üretim planlamasıdır aslında. Bu sebeple projeler hazırlarken dikkat edilmesi gereken projelerin teknik faktörlerden çok ekonomik faktörlerdir, bu faktörlerin

suresi değişmesi ve kendi içerisinde ayrı disiplinlere konu olması ayrı bir uzmanlık alanı yaratmaktadır. Projeyi yönetecek mühendisin teknik yeterlilik dışında ekonomik etkenlere de uzmanlık derecesinde hakim olması beklemek büyük bir risk doğurur. Günümüz teknolojisinde madencilik projelerinin hazırlanmasında en önemli kesim doğru bir üretim ve satış planlaması yapmak daha sonra çevresel faktörleri içeren ayrı yönetimi için bir kılavuz sunmak ve sosyal faktörleri (çeren iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak, toplumun bilgilendirilmesi gibi faaliyetleri yaparak proje yöneticilerine engelsiz bir yol çizmektir. Söz edilen bu yetler ayrı bir uzmanlık gerektirip işlemede çalışan bir vardiya mühendisinden yapıldığı ise ek bir sorumluluk olarak yüklenmesi işletme ve çevre için bir tehdit oluşturur. Böyle bir durumda görevi projenin gösterdiği şekilde üretimi gerçekleştirmek, projenin herhangi bir teknik sorununda bu krizi yönetebilmek, işletmedeki prosedürleri istatistiksel olarak kontrol etmek ve işçiler arasında koordinasyon sağlayarak istenen üretimi yapmak üretim mühendisi pek çok sorunu başa çıkılamadığında kalacaktır. Bu da projenin zamana bağlı veriminin azalmasına ve işletmede beklenmedik sorunların ortaya çıkmasına sebep olur.

Surası kesindir ki ülkemizde serbest rekabet ruhu hayatımızın her alanına girmektedir buna madencilik de dahildir.

Rekabet artıyor

Sektörümüzde en küçük işletme birimleri içinde dahi rekabet artmakta daha iyi ve daha profesyonel bir madencilik anlayışı bu rekabet sonucu doğmaktadır. Bilgisinin ve yeterliliğin sınırlarını bilen, kendini belli bir konuda uzmanlaştıran mühendis aranan mühendis olacak, her alanda çalıştırılan ancak bunların her birinde bilgi ve yeterliliği sınırlı olan mühendis saf dışı kalacaktır. Bu sonuç kaçınılmazdır. Ve yine proje hazırlayan mühendisle projeyi uygulayan mühendis ayrımını yapmak kurumsallaşmanın ilk adımı olacaktır. atacak olan işletmeler ayakta kalacak, diğerleri ise yüksek maliyetler ve beklenmedik sürprizlerle, uygulama hataları veya proje hatalarından ötürü zayıflayacak ve kapanacaklardır. Madencilik sektöründe proje şirketlerinin olmaması ya da yatırımcı tarafından tercih edilmemesi ülkemiz madencilik için bir kayıp olup, bugüne kadar yerli maden şirketlerinin gelecekte kapanması veya kurumsallaşmaması sonucunda projelerin kültürünü benimsemeyen yabancı yatırımcıların sektörümüzde daha baskın olacakları bu da ülkemiz için bir tehliktir.

Madencilik projelerinin proje şirketlerince hazırlanması faydalarını sıralayacak olursak

- Öncelikle üretim yöntemini ve sürecini belirleyen bu projeler uzmanlık alanı salt bu konu olan şirketler tarafından yapılacak ve projenin sağlıklı olması sağlanacaktır.
- Maden projelerinin profesyonel şirketlerce hazırlanması bir yasa ile zorunlu hale getirilirse yeni iş kolları doğacak ve sektörümüzde projelilik kavramı tam olarak oturacak, bu konuda yeni bilimsel faaliyetler başlayacaktır.
- Projelilik şirketlerinin kurulması sektörde işi hıdam edecek maden mühendislerinin sayısını arttıracak, üstelik projelilik işinin gereği olarak maden mühendisi çoğunlukla girişimci konumunda olacak ve sektör canlılık kazanacaktır.
- Proje şirketlerinin kurulması aynı zamanda yatırımcının projeyi hazırlama üzerindeki yaptırımlarını kestirdiğinden, yapılacak projelerin çevreye baskı olmasına dikkat edecek ve üretimin biten alanının rekreasyonu için gerekli masrafları optimum miktarda olacak şekilde projede belirtilecek, ayrıca işçilerin çalışma koşullarını ve yore halkının yüzlerini azami derecede gözetilen projeler ortaya çıkacak, sürdürülebilir madencilik

kavramı gelişecektir.

- Devletimiz kanuni zorunlulukla getirmeye dahil yatırımcılara finansman sağlayan kuruluşlar veya bankaların böyle bir zorunlulukla getirmesi projelerin mali risklerini de düşürecektir.

Öneriler

Burada ilk olarak yatırımcılara önerilerimiz olacaktır. Özellikle hedefinizi proje bazı görmeli, üretime başlamadan önce madenin tüm parametrelerini araştırarak yatırım kararı almalısınız, bunları yapmadan önce muhakkak profesyonel proje şirketlerinden destek alınız. İkinci önerim yine mezun meslektaşlarımız olacaktır; madencilğin en önemli faktörü olan riskleri paylaşmak her ne kadar yetkilinizi sınırlayacak gibi görünse de sorumluluklarınızı da aynı nispette azaltacak ve sizlere daha sağlıklı çalışma koşulları sunacaktır. Bunun sonucu olarak işinizde uzmanlaşın, bilginizi aranan insanlar için kullanın. Bilginizi ve tecrübenizi için gerekli masrafları optimum miktarda test edebilecek derecede kendinden emir, tercuübü meslektaşlarımızın proje şirketlerini madden işletmeleri üzere gözetilen projeler için hazırlamaya çalışan hem de uygulama-

da zorlanan ve yapıldığı işlere şüpheyle bakan üretim mühendisi arkadaşlarımız olacaktır. Lütfen sadece uzman olduğunuz ve uzman olmak istediğiniz alanlarda çalışın; yoksun olduğunuz risklerin sonuçları en fazla sizleri etkileyecektir. İlk yatırım projelerinin bağımsız ve denetleme yetkilerine sahip kuruluşlarca yapılması demek; sosyal, ekonomik ve çevresel riskleri en az olan madencilik projelerinin yapılması demektir. Ülkemizde buna benzer bir zorunluluk Ekvator Prensipli olarak bazı bankalar tarafından kabul edilmiş ve yatırımcılara projenin sosyal ve çevresel risklerini azaltmaları için bazı yaptırımlar getirmiştir. Bankaların ve kurumların profesyonel şirketlerce yapılacak projeler karşılığında kaynak sağlaması ve üretim izinlerini vermesi; bankalar için verilen kredilerin en az riskle geri dönmelerini sağlayacak, devlet için ise istihdam edilen personelin işsiz kalması riskini azaltacak, her şeyi projeye belirtilen vadelere, minimum risklerle yürütülecektir. Maden projelerinin proje hazırlama şirketlerince yapılması madencilik için büyük önem taşımaktadır. Madencilik için kumar olmaksızın çıkararak rasyonelleştirilerek ayrıca ülke ekonomisinin beklenmedik bir anda kapanan madden işletmeleri sebebiyle zarar görmesini engelleyecektir. ●

